

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 992 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining startegik yo'lidir.....	14
Karimova E'zoza Gapirjanovna	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	17
Azizova Dilnoz Yo'ldashevna	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	21
Hasanova Bahora Isa qizi	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	24
Jahonova Nargiza Yunus qizi	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	30
Jamolova Nodirabegim Jobir qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	34
Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	37
Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	42
Nosirova Dilfuza	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	47
Otamurodova Mahfirat Husan qizi	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	51
Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 53	
Qodirova Fotima Rashidovna	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	57
Shokirova Madinabonu Shomurod qizi	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	61
Sulaymonova Nigora Olimjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	65
Taniqulova O'g'iloy Fahriddin qizi	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	68
Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	71
Зияев Амаль Толибович	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	74
Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	77
Мамасодикова Махзуна Жалол кизи	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	80
Холмуродова Дилдора Хусниддиновна	
Развитие русского языка в современном мире	82
Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	85
Komilova Lola Nasilloevna	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	93
Djavlanova Nodira Xamza qizi	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	96
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	100
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	108
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	112
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	115
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	122
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	126
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	129
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	133
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	139
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	145
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	150
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	154
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	157
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	160
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	164
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	168
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	171
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	175
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	180
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	184
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	188
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	193
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	197
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	200
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	204
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	208
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	211
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutabar Kasimkhodjayeva</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashamova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning transversal kompetensiyalarini rivojlantirishda maxsus va interfaol metodlardan foydalanish	344
<i>Askarova Barchinoy Abdirahimovna</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining grafik kompetentligini transformatsion yondashuv asosida rivojlantirishning samarali shakllari va interfaol metodlardan foydalanish	347
<i>Butayeva Gulmira Boxodirjonovna</i>	
Ota-ona qaramog'isiz qolgan bolalarni tutingan oilalarga moslashtirishning pedagogik mexanizmlari	350
<i>D. Q. Rahimova</i>	
Emotsional intellektni rivojlantirishda zamonaviy ta'lim metodlarining o'rni.....	353
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Tadqiqot samaradorligini pasaytiruvchi metodik xatolarni korrektsiya qilish usullari	358
<i>Mamasidiqova Odina Islomjon qizi</i>	
Ona tilini o'rgatishda didaktik material tanlash metodikasi	362
<i>Mamatova Gulshan Amankulovna</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida to'rt blokli model (tanqidiy fikrlash, ijodkorlik, muloqot va hamkorlik) ning qo'llanilishi	365
<i>Mirzoyeva Maftuna Husnitdinovna</i>	
Spekulyativ dizayn metodi asosida talabalarda kelajak ssenariylarini yaratish texnologiyasi	368
<i>Nishonov Nodir Alimjanovich</i>	
Filologiya yo'nalishi talabalari ta'lim jarayonida ilmiy dunyoqarashni shakllantirishda hamkorlik pedagogikasining ahamiyati.....	372
<i>Nishonova Aziza Mirzaxmadovna</i>	

6–7 yoshli bolalarning kognitiv ko'nikmalarini raqamli ta'lim vositalari asosida shakllantirish metodikasini takomillashtirish	375
Nuriddinova Shaxnoza Kamoliddin qizi	
Ona tili darslarida o'quvchilarda sintaktik tushunchalarni shakllantirishning innovatsion metodikasini takomillashtirish.....	377
O'rozboyeva Dilnoza Alimboy qizi	
O'quvchilar bilan olib boriladigan sport ishlarining pedagogik asoslari	380
Oromova Laylo Ilhomovna	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini dasturlash tillari orqali rivojlantirish yo'llari ..	384
Raxmatov Mirzo Mukimovich	
Bo'lajak texnologiya fani o'qituvchilarini tayyorlashda dizaynerlik qobiliyatlarini takomillashtirishda mahorat darslari (master klass)ni tashkil qilish	389
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Shaxs kasbiy taraqqiyoti va amaliy faoliyat rivojlanishining omillari	394
Toshmurodov Muxriddin Suvon o'g'li	
Bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchisining kasbiy kompetentligini shakllantirish mexanizmlari.....	398
Yuldasheva Nargiza Egamberdiyevna	
Talabalarda kasbiy yozma nutq kompetensiyasini takomillashtirish metodikasi.....	401
Alimov Farhod Sharabidinovich	
Boshlang'ich ta'limda buyuk allomlarimiz merosini integratsiya asosida o'qitish usullari	405
Mamatkarimova Sevara Alim qizi	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilari inklyuziv kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	410
Raximov Atanazar Karimovich, Yuldashova Iroda Dilshodovna	
15-16 yoshli voleybolchilardan iborat nazorat va tajriba guruhlarida sakrash chidamkorligining pedagogik tajriba davridagi rivojlanish ko'rsatkichlarini shakllanish dinamikasi	413
Sulaymonov Jaxongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik kompetensiyalarni rivojlantirishning metod va vositalari	417
Xudoyberdiyeva Sayyora Abdumumin qizi, Buzrukov. T. O.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	421
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Pedagogik oliy ta'lim talablarida kasbiy pedagogik imijni rivojlantirishning ijtimoiy pedagogik zaruriyati	425
Mo'ydinova Shoxsanam Doniyorbek qizi	
The Role of English as a Tool for Cultural Diplomacy in Post-Soviet Uzbekistan	428
Fariza Umarova Yorqin kizi, Iroda Roziqova Alsharifiddin kizi	
Ijodiy tafakkur shakllanishida lug'atlarning o'rni va ahamiyati	434
Tursunova Ozoda Faxriddinovna	
Malakali bokschi'larni texnik-taktik tayyorlashda bosqichma-bosqich yondashuv	437
Meliqo'ziyev Mavlonjon Ro'zmatjon o'g'li, Meliqo'ziyev Bektemirjon Ro'zmatjon o'g'li	
Possibilities of Physical Education Means in the Formation of Volitional Qualities in Schoolchildren.....	443
Z. Nazarov	
Bo'lajak pedagoglarning ilmiy-tadqiqotchilik kompetensiyasini shakllantirish ijtimoiy pedagogik zarurat sifatida	447
Abdullayeva Nasiba Abdusolomovna	
Rus tili darslarida kommunikativ yondashuvlar.....	451
Adilova Soliyaxon	
Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlardan foydalanish.....	455
Atayeva Baxrinisa Abduvaxidovna	
Talabalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirishni boshqarish asosida ta'lim xizmatlarini takomillashtirish	458
Abdullayeva Aziza	
Tabiiy fanlarni o'rganishda boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish uchun interfaol usullar va zamonaviy texnologiyalar	461
Dehqonboyev Muhammad To'liqin o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'lim mazmunini loyihalashga tayyorgarligining pedagogik psixologik xususiyatlari	465
Haydarqulova Mahliyo Zafarovna	

Zamonaviy yondashuv asosida talabalarda ekologik ta'lim-tarbiya berishning samarali yo'llari	469
<i>Sh.S.Shodmonova, Hotamov Tolibjon Narzulloyevich</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari nutqini o'stirishda xalq og'zaki ijodidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	472
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning natijalarini baholash.....	476
<i>Ismatova Ozoda Parda qizi</i>	
Bolalar ijtimoiylashuvining psixologik masalalari	482
<i>Jo'lmurodov Oybek Asliddin o'g'li</i>	
Ijodiy qobiliyatlarni shakllantirishda didaktik vositalarning o'rni	485
<i>Karimova Nilufar Raimjonovna</i>	
Nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ijtimoiy ish olib borishda muammo va yechimlar.....	488
<i>Komilova Mohiniso Jobir qizi</i>	
Kimyo o'qituvchisi kasbiy kompetentligini aniqlashning ustuvor pedagogik vazifalari	491
<i>Mamajonov Shuhratjon Asqarovich, Odilxo'jazoda Nigoraxon Baxtiyorxo'ja qizi</i>	
Ma'naviy taraqqiyot sharq allomalar merosida	495
<i>Mirsagatova Nargiza Sayfullayevna</i>	
Abduqodir Shakuriyning yangi usul maktablari va o'qitish metodikasi	499
<i>Muxtorqulova Rushona Zohidjon qizi, Salomova Ra'no Vassiyevna</i>	
Raqamli ta'lim resurslaridan foydalanishning o'quvchilarning kognitiv rivojlanishiga ta'siri.....	505
<i>Lapasova Zebiniso Xidirovna</i>	
Fransuz tili mashg'ulotlarida madaniyatlararo muloqotga o'rgatishning kommunikativ texnologiyalari	509
<i>Muzaffarova Nodira Mardonovna</i>	
O'quvchilarni ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini shakllantirish omillari	514
<i>Norbo'tayev Farhod Maxsidin o'g'li</i>	
O'qituvchining kasbiy kompetentligi orqali o'quvchilarda ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	518
<i>Rajabova Xurshida Hakimovna</i>	
Harbiy xizmatchilarning oilasini harbiy muhitga moslashuvining ijtimoiy-psixologik omillari.....	521
<i>Rejamatova Iroda Ikramshikovna</i>	
Refleksiv ko'nikmalarni shakllantirish metodik muammo sifatida	526
<i>Raxmonova Iroda Samijonovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablari direktorlarining boshqaruv faoliyatida ijtimoiy muhitni rivojlantirishning amaldagi holati (menejerlik o'quv kurslari misolida)	530
<i>Saidqulov Sodikjon Botirovich</i>	
Umumta'lim maktab o'quvchilarining ijtimoiy-siyosiy kompetensiyasini shakllantirish: nazariy yondashuv va ilmiy asoslar.....	533
<i>Samatova Iroda Azamjon qizi</i>	
Beyond Accountability: A Growth-Oriented Teacher Appraisal System for Professional Development.....	537
<i>Sardorbek Rislikboyev</i>	
Milliy qadriyatlar – millat ko'zgusi	542
<i>Sulaymonova Tanzila Zoir qizi</i>	
Tarbiya jarayoni mazmuni va mohiyati.....	545
<i>Sultonov Ismoiljon Qodirjon o'g'li</i>	
Nutqni rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish zarurati va shart-sharoitlari.....	548
<i>Tursunova Kamola Ulug'bek qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotining milliy imidjini rivojlantirish va boshqarish texnologiyalari	552
<i>Valiyeva Hamida</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni maktab ta'limiga kompleks tayyorlash mazmuni.....	556
<i>Xolboyeva Gulnora Ulashovna</i>	
10-12 yoshli stol tennischilarni jismoniy tayyorgarligini yordamchi mashqlar majmuasini qo'llash orqali rivojlantirish.....	559
<i>Yaqubova Zulayxo Alisherovna</i>	
Gumanitar fanlarda milliy folklardan foydalanishning ahamiyati.....	564
<i>Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova</i>	
Классификация сказок и их характерные черты	568
<i>Мусурманова Азиза Камиловна</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Необходимость развития коммуникативных компетенций у студентов медицинского ВУЗА.....	572
<i>Шукuroва Нодира Тиллаевна, Фуркатова Сабрина Фармоновна</i>	
Oila va maktab hamkorligi asosida o'smir yoshidagi o'quvchilarning kommunikativ kompetentligini rivojlantirish masalalari	576
<i>Evatov Saminjon Sobirovich</i>	
Sport mashg'ulotlarida motivatsiyani shakllantirish: pedagogik strategiyalar va vositalar.....	579
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	583
<i>Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda konsentratsiya qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik aspektlari.....	586
<i>Israilova Xusnida Adilovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	590
<i>Burxanov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali adabiyot darslarida hayotiy ko'nikmalarni shakllantirish imkoniyatlari	596
<i>Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi</i>	
Ta'lim jarayonini tashkil etish texnologiyalarini takomillashtirishda steam texnologiyasidan foydalanish....	601
<i>Abdumajitova Sayohat Abduqosimovna</i>	
Pedagogik ta'limni integratsiyalash turlari va didaktik tamoyillari	605
<i>Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
Raqamli o'quv vositalari yordamida bolalar uchun ingliz tilini o'rganish jarayonini samarali tashkil etishda xalq og'zaki ijodiy namunalardan foydalanish.....	608
<i>Boqijonova Nargiza Jumanazar qizi, Rajabboyeva Gulchexra Foziljon qizi</i>	
Mehribonlik uylari bolalarida ijtimoiy xulq-atvorning rivojlanishi.....	611
<i>Dilobar Saidova</i>	
Yoshlar tarbiyasida pedagogik konsepsiyalarning roli va ahamiyati.....	614
<i>Ergashev Oybek Qaxramon o'g'li</i>	
Talabalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishni takomillashtirish.....	617
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra Bahronovna</i>	
Migrant o'quvchilarda pedagogik tolerantlik kompetensiyasini rivojlantirish metodlari.....	621
<i>Eshonjonov Bobir Zafarjonovich</i>	
Oliy ta'limda muhandislik faoliyatini ta'minlash metodologiyasi.....	625
<i>Eshonqulov Sherzod Ummatovich</i>	
A Comparative Linguistic Analysis of English and Uzbek Proverbs and Aphoristic Expressions as Structural, Semantic, and Cultural Dimensions	628
<i>Jumayev Sanjar Jurakulovich</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida talabalarning metodik tayyorgarligini shakllantirish	631
<i>Komilov Umidjon Normurod o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar bilan loyiha-tadqiqot ishlarini tashkil etishning mazmuni	635
<i>M. X. Tadjiyeva</i>	
Raqamli axborot muhitini shakllantirish bosqichida informatika fanining ahamiyatini belgilab beruvchi omillar	639
<i>Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Nazarova Madina Abdullayevna, Xolbayeva Gulnora Bakirovna</i>	
Pedagogik konfliktlar: turlari, sabablari va optimal yechimlari	644
<i>Muhammadiyeva Setora Odil qizi</i>	
Subyektga yo'naltirilgan ta'limning pedagogik-psixologik asoslari	647
<i>Nigora Negmatova</i>	
Mantiqiy masalalar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarining aqliy tafakkurini rivojlantirish	651
<i>Pirimova Mohinur Furqat qizi</i>	
Ona tili darslarida matn tuzilishini o'rgatishning metodik asoslari.....	654
<i>Qurbonnazarova Ziyoda Abdukarim qizi</i>	
O'quvchilarning matematika faniga qiziqishini oshirishda interfaol metodlar va ijodiy yondashuvlarning roli.....	657
<i>Quvvatova Ozoda Gulbek qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda o'qitishning tashkiliy-pedagogik shartlari	660
Rahmonova Zulayho Abdumalikovna, Buzrukov T. O.	
Professional sportda faol ayollar salomatligining monitoringi va ularni sog'lom turmush tarziga yo'naltirish strategiyalari	663
Raimov Xamid Soatovich	
O'quvchilarni jismoniy tarbiyalashda harakatli o'yinlardan foydalanish	666
Ravshanova Sabina Bahodir qizi	
Art-terapiyaning bola "men"ining rivojlanishidagi ahamiyati	669
Raxmatova Gulobod Tuyboy qizi	
Maktabgacha yosh davr – bolalar ijtimoiylashuvining muhim omili sifatida	672
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Eshmirzayeva Mohichehra Ikrom qizi	
5E modeli asosida darsni loyihalash: nazariya va amaliyot uyg'unligi	676
Shodiyeva Matluba Jo'rayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti jamoasining psixologik xususiyatlari	681
Shukrullayev Ozod Arzuyevich	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	684
Sodiqova Dinara Alisher qizi	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	687
Soliyev Umidjon Yulchivoyevich	
Narsalarni sanash, miqdorni belgilash uchun qo'llaniladigan matematik vositalar, matematikaning asosiy tushunchalari	691
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	
O'smirlar xulq-atvoriga ommaviy madaniyatning ta'siri	694
Umarova Navbahor Shokirovna, Babayeva Saida Juman qizi	
Nafas olish mashqlarini jismoniy imkoniyati cheklangan talabalarning adaptiv imkoniyatlariga ta'siri	698
Valiyeva N. Y.	
Syujetli-rolli o'yinlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	702
Xalilova Dilnoza Furqatovna	
Talabalar imtihon oldi qo'rquv va xavotirlarining psixologik omillari	705
Xolmatov Zafar Muxtorjon o'g'li	
Umumiy va noorganik kimyo fanini simmetrik yo'nalishdagi tuzilmaviyligini takomillashganligi	708
Xolmurodova Laziza Erkinovna, Xudoyqulova Intizor G'ayrat qizi	
Umumta'lim maktablarida inson resurslarini rivojlantirishga doir zamonaviy boshqaruvning asosiy tamoyillari	711
Xusanov Xasanjon Xusanxo'ja o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish	716
Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna	
Dirijyor-xormeysterlik bo'yicha kasbiy-kompetentlikni shakllantirishning nazariy asoslari	721
Z. A. Nuraliyeva	
Boshlang'ich maktab o'quvchilarini o'qitishda kompetensiyaga asoslangan yondashuv	724
Zaripova Muslima Qurbonovna	
Xorijiy tajribalar asosida o'quvchilarda kritik fikrlashni rivojlantirishda integrativ yondashuvning ahamiyati	727
Zokirova Ma'suma Qahramonjon qizi	
Norasmiy va informal ta'limni tan olishning konseptual asoslari va rivojlantirish yo'llari	730
Anvar Allabergenov	
Методы совершенствования слуховых навыков через цифровой сторителлинг в начальных школах	735
Раимова Малохатхон	
Biologiya darslari ekologik ta'lim va tarbiyani rivojlantirish omili sifatida	740
Quldosheva Dilso'z Sunnatovna	
Xalqaro futbol musobaqalari statistikasi asosida o'yin strategiyalarini tahlil qilish	743
Davranov E. O.	
Особенности проведения занятий по биологии с применением современных педагогических технологий	748
Койилова Мехринисо	

Boshqaruv kadrlar zaxirasini samarali shakllantirishda gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-psixologik omillari	755
Abdullajanova Dilnozaxon Sultanbekovna	
Ijtimoiy tarmoqlar va raqamli kommunikatsiyaning zamonaviy o'zbek va ingliz tillariga ta'siri.....	761
Abdullayev Shaxobiddin Abduali o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida stem yondashuvi asosida muhandislik ko'nikmalarini rivojlantirishning dolzarbligi.....	765
Abdullayeva Moxinur O'limasboy qizi	
Proporsiyalar siri.....	769
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Zamonaviy ta'limda kreativ yondashuvlar: zamonaviy metodlar va amaliy misollar asosidagi tahlil	773
Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik savodxonligini rivojlantirish kompetentsiyasi	777
Eshmurodova Dilobar Nizom qizi	
Havoning nisbiy namligini aniqlash.....	781
Hasanboyeva Diyoraxon, Tojaliyeva Dilyora	
Yevropa mamlakatlarida ta'lim-tarbiya masalalarining olib borilishi tahlili (Italiya va Fransiya maktablari misolida)	784
F. F. Xalilov, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Individual va differensial yondashuvlarning boshlang'ich ta'lim metodikasi bilan integratsiyasi.....	787
Jinayeva Dilrabo Abdusalomovna	
Blokcheyn texnologiyalari va undan foydalanish yo'llari.....	791
Jomonqulova Fazilat Esirgapovna	
Neyropedagogik yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini shakllantirish.....	794
Jumayeva Mahbuba O'ktam qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish texnologiyasi	798
Mirsaidova Maxbuba	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	801
Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li	
Tarbiyalanuvchilarni sensomotorikasining psixologik strukturasi.....	804
Parmonova Laylo Iloxomovna	
Maxsus maktabgacha tarbiya muassasalarida bolalar nutqining ohang, ritm va sur'atini tarbiyalash metodikasi.....	808
Saydaliyeva Xojiya Abduljalil qizi	
Pedagogik faoliyatda shaxslararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik jihatlari	812
Shakarboeva Shaxnoza Abdulakimovna	
Talabalarda hunarmandchilik ko'nikmalari va ijodiy salohiyatini rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	816
Sharipova Go'zal Sodiqovna	
Faxriyorning doston yaratishdagi mahorati va ularning badiiylik xususiyatlari	820
Tangirova Dilbar	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari metodik tayyorgarligini takomillashtirishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish.....	824
Turanova Iroda Egamberdi qizi	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini tashkil etishga o'rgatishning metodik asoslari	827
Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
O'zbekistonda til ta'limida innovatsiyalar: sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar yondashuvi	831
Umarova Iroda Shavkatjon qizi	
Aqli zaif o'quvchilar bilan psixokorreksion ishlarda qo'llaniladigan metodlar.....	835
Usmanova Nilufar Ilhom qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning kreativ o'qish madaniyatini shakllantirishda sun'iy intellektidan foydalanish	840
Xayitova Firuza Abdullayevna	
Oliy o'quv yurtlarida talabalar ijtimoiy kompetentligini rivojlantirishda innovatsion hamkorlik modellarining samaradorligi	844
Xaqulov Komil Yusupovich	

Ta'limda raqamli texnologiyaning o'rni.....	847
Zebuniso Nurtayeva Murodali qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarni pedagogik faoliyatga tayyorlashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish .	852
Abduraxmonova Sayyoraxon Shaxobidinovna	
Направленное обучение борцов самостоятельному управлению нагрузкой в тренировке по частоте сокращений сердца	856
Алишер Базарбаевич Ашуралиев	
Педагогические возможности развития креативного мышления студентов педагогических вузов	859
Каримова Барно Эргашевна	
Инклюзивное образование: интеграция теоретических основ и практических методов для формирования эффективной образовательной среды	862
Л. З. Намазбаева	
Влияние славянской мифологии на русскую литературу	866
Хайдаров Рамазон Комилжон угли	
Совершенствование методики преподавания русского языка в нефилологических аспектах	871
Ходжибекова М. А.	
Мaktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida qurish-yasash faoliyatlarini tashkil etishning ahamiyati.	875
Sultonova Nurxon Anvarovna	
Xorijiy mamlakatlarda maktabgacha ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va tarbiyachi faoliyatining mazmuni.....	878
Nazirova Guzal Malikovna	
Творческий подход к формированию личности будущего воспитателя	881
Халкузиева Дилноза Баходировна	
Мaktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	884
Karimova Umida Sharopovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda akmeologik yondashuvni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	887
Mirzayev Shavkat Turdibayevich	
Psixolog talabalarda liderlik kompetentligini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	890
Qurbanova Surayo Tuynazar qizi	
Роль самостоятельного обучения в формировании творчества учащихся	894
Курбанова Бузайнаб Нурмухаммадиевна	
Ingliz tili darslarida yuqori sinf o'quvchilarini madaniyatshunoslik yondashuvi asosida umuminsoniy qadriyatlar ruhida tarbiyalash metodikasi	899
Saxoddinova Muhayyo Eshmamat qizi	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida modulli texnologiyalardan foydalanish.....	904
Usmonov Adxam Abduxamidovich	
The Impact of Family Celebrations on Stress, Emotional Well-Being, and Human Happiness.....	907
Khasanboy U. Abdusamatov	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy refleksiya ko'nikmalarini shakllantirish usullari.....	917
Shaymardon Norov	
Мaktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual rivojlanishini shakllantirish	924
Z. M. Zarifova	
Surxon vohasida yoqilg'i energetika majmui tarixidan.....	930
Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishda ona tili o'qitish metodikasi fanining ahamiyati.....	933
Qayumova Odinaxon Buvarayim qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari kognitiv qobiliyatlarini tarbiyalash	937
Shaxaldarova Gulchehra Sag'diyevna	
O'zbek tilida gender xususiyatlarining namoyon bo'lishi	941
Qarayeva Mavjuda Yoqubjonovna	
Maktab yoshidagi o'quvchilarda harakatli o'yinlar orqali jismoniy sifatlarni rivojlantirish (kurash).....	945
Qon'irbaev Dastan	
Front-end dasturlashni o'rgatishda algoritmik tafakkurni shakllantirishning ahamiyati va ko'rsatmalari.....	949
To'xtayeva Robiya Ravshanbek qizi	
Tasviriy faoliyatga o'rgatishning pedagogik jihatlarini o'rganish	953
Boliyeva Lola	

Talabalarda kognitiv jarayonlarning psixologik asoslari.....	959
<i>Axmedov Davlatbek Saloxidin o'g'li</i>	
Modern Trends in the Educational Process.....	962
<i>Mirzayeva Farokhat Odiljonovna</i>	
Yengil atletika va uni o'qitishda pedagogik usullar	966
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Voleybol mashg'ulotlarida texnik-taktik uslublarini dastlabki o'rgatish metodikasi	969
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Gimnastika mashg'ulotlarida yoshlarning jismoniy rivojlanishini ta'minlashda pedagogikaning o'rni	976
<i>Axmedjanov Shuhrat Boltayevich</i>	
O'quvchilarda gigiyenik madaniyatni shakllantirishda tibbiy-pedagogik yondashuvlar.....	979
<i>Ziyatov Muhammad Namazovich</i>	
Обзор современных ai-моделей генерации программного кода и их применение в обучении начинающих программистов	983
<i>Урынбаева Азада Бахадыровна</i>	
O'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar tavsifi.....	987
<i>Panjiyev Maqsud</i>	

O'QUVCHILARDA KOGNETIV FAOLLIKNI RIVOJLANTIRISHGA QARATILGAN YONDASHUVLAR TAVSIFI

Panjiyev Maqsud

Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi
 boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari.
 Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Konstruktivizm, metakognitsiya, 5E modeli, muammoli o'qitish va faoliyatga asoslangan metodlar asosida bilim olish jarayonida o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirish usullari yoritiladi. Muallif o'quvchining mustaqil fikrlash, reflektiv yondashuv va o'z bilimini boshqarish qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan metodik strategiyalarni chuqur o'rganadi. Tadqiqotda metodologik jihatdan so'rovnomalar, suhbat va kontent tahlili asosida xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: kognitiv faollik, konstruktivizm, metakognitsiya, muammoli o'qitish, 5E modeli, faoliyatga asoslangan yondashuv, reflektiv fikrlash.

Abstract: This article explores pedagogical approaches aimed at developing students' cognitive activity. It analyzes methods such as constructivism, metacognitive strategies, the 5E instructional model, problem-based learning, and activity-based teaching. The author examines strategies that enhance students' ability to think independently, reflect critically, and manage their own learning processes. The research methodology involves surveys, interviews, and content analysis.

Key words: cognitive activity, constructivism, metacognition, problem-based learning, 5E model, activity-based approach, reflective thinking.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические подходы, направленные на развитие когнитивной активности учащихся. Анализируются такие методы, как конструктивизм, метакогнитивные стратегии, модель 5E, проблемное обучение и деятельностный подход. Автор подробно изучает методики, способствующие формированию у школьников навыков самостоятельного мышления, рефлексии и управления собственным процессом обучения. Методология исследования включает анкетирование, интервью и контент-анализ.

Ключевые слова: когнитивная активность, конструктивизм, метакогниция, проблемное обучение, модель 5E, деятельностный подход, рефлексивное мышление.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim jarayoni nafaqat bilim berishga, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, muammoga yechim topa olishi, tahliliy yondasha bilishi kabi kognitiv kompetensiyalarini shakllantirishga yo'naltirilmoqda. Shu munosabat bilan ta'lim mazmunini yangilash, interfaol metodlarni joriy etish va har bir o'quvchining shaxsiy rivojlanish sur'atini inobatga olish ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan. O'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirish bugungi kunda pedagogik innovatsiyalarning markazida bo'lib, bu boradagi yondashuvlar ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur maqolada o'quvchilarning bilimlarni faollashtirilgan shaklda o'zlashtirishi, mustaqil o'rganishga bo'lgan ehtiyojini rag'batlantiruvchi didaktik yondashuvlar tahlil qilinadi. Xususan, konstruktivizm, metakognitiv strategiyalar, 5E modeli, faoliyatga asoslangan yondashuvlar va boshqa zamonaviy metodikalar asosida shakllangan nazariy asoslar va ularning amaliyotdagi qo'llanish jihatlari yoritiladi. Bu yondashuvlarning har biri o'quvchilarning tafakkur jarayonlariga ta'sir etish, bilimlarni ongli o'zlashtirish va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Maqolaning dolzarbligi o'quvchilarning bilim olish jarayonida faqat bilim egallovchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishini ta'minlaydigan mexanizmlarni aniqlash va tahlil qilish zaruratidan kelib chiqadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kognitiv faollikning rivojlanishi zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda asosiy muammolardan biri sifatida ko'rilmoqda. Bu borada G'. Yo'ldoshev o'quvchilarda mustaqil fikrlash va tafakkur ko'nikmalarini shakllantirishda muammoni hal qilishga yo'naltirilgan topshiriqlarning o'rni katta ekanligini asoslaydi. Unga ko'ra, kognitiv faollik faqat bilimlarni o'zlashtirish bilan emas, balki ularni tahlil qilish, solishtirish va amalda qo'llash qobiliyatlarini rivojlantirish orqali yuzaga chiqadi.

Shuningdek, A. Turg'unov faoliyatga asoslangan yondashuvning kognitiv rivojlanishga bevosita ta'siri borligini ta'kidlab, ta'lim jarayonida interfaol metodlar va reflektiv fikrlash mashqlarini qo'llash zaruriyatini ilgari surgan. U. Abdullayeva esa kognitiv faollikni metakognitiv strategiyalar bilan bog'lab, o'quvchilar o'z fikrlash jarayonini nazorat qilishi va baholay olishini muvaffaqiyatli o'qitishning poydevori sifatida ko'rsatgan.

D. Qodirov tomonidan olib borilgan tadqiqotda esa 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar orqali o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishi va tafakkur darajasining ortganligi kuzatilgan. Ayniqsa, "Explore" va "Explain" bosqichlarida o'quvchilar o'zlarini izlanishda his qilishi va bu holat ularda faol ishtirok hamda mantiqiy fikrlashni faollashtirishi aniqlangan.

Xalqaro adabiyotlarda ham bu borada muhim izlanishlar olib borilgan. Masalan, John Hattie tomonidan tayyorlangan "Visible Learning" tahlilida o'quvchilarning kognitiv faolligini oshirish uchun ta'lim maqsadlarini aniq belgilash va fikrlash strategiyalarini tizimli qo'llash zarurligi urg'ulanadi. Lev Vygotskyning proksimal rivojlanish zonasi nazariyasi esa kognitiv o'sish jarayonida ijtimoiy muhit va o'qituvchi yordami hal qiluvchi omil bo'lishini asoslaydi. Vygotsky yondashuvida o'quvchining bilish faolligi ijtimoiy aloqalar orqali shakllanadi. Bu esa bugungi ta'limda kollaborativ va muammoli o'qitish metodlariga asoslangan yondashuvlarning afzalligini anglatadi.

Carol Dweck esa "growth mindset" tushunchasi orqali o'quvchining bilimga bo'lgan munosabatini ijobiy yo'naltirish orqali uning tafakkur faolligini oshirish mumkinligini asoslagan. U o'quvchilarda doimiy o'rganish istagi, xatodan qo'rqmaslik va o'z ustida ishlashga bo'lgan motivatsiyaning shakllanishi kognitiv o'sish uchun eng muhim psixologik omil ekanligini ko'rsatadi. Yuqoridagi ilmiy yondashuvlar kognitiv faollikni rivojlantirishda kompleks metodik va psixologik yondashuvlar uyg'unligini zarur etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar umumta'lim maktablarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilar va 7–9-sinf o'quvchilari o'rtasida so'rovnoma hamda suhbatlar orqali yig'ildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili va statistik usullar asosida qayta ishlanib, o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlarning samaradorlik darajasi baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish dolzarb vazifa sifatida e'tirof etilmoqda. Bu, avvalo, bilim olish jarayonining passivdan faolga o'tishi, o'quvchining bilish faoliyatida bevosita ishtirok etishi va o'z fikrini erkin ifodalashiga imkon beruvchi metodik va psixologik sharoitlar yaratilishi bilan bog'liqdir. Kognitiv faollik deganda o'quvchining bilimni o'zlashtirishda intellektual qiziqish, tafakkur harakatchanligi, muammoni hal qilishda mantiqiy va ijodiy yondasha olish qobiliyatlari tushuniladi. Ushbu holat o'quvchining mustaqil o'rganishga intilishi, tahlilii va reflektiv fikrlash ko'nikmalarining shakllanishi bilan chambarchas bog'liq bo'lib, ularni shakllantirish esa maqsadga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarni talab qiladi.

Avvalo, konstruktivistik yondashuv kognitiv faollikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Bu yondashuvga ko'ra, o'quvchi bilimni tayyor shaklda qabul qiluvchi emas, balki uni o'z tajribasi asosida quruvchi shaxs sifatida qaraladi. O'quv jarayonida o'quvchilar faol muloqot, guruhlarda ishlash, muammoli vaziyatlarni hal qilish orqali bilimlarni mustaqil ravishda anglaydi va baholaydi. Bunday yondashuvlar ularning tafakkur faoliyatini jonlantiradi, bilimlarni ongli tarzda o'zlashtirishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, "muammo asosidagi o'qitish" (problem-based learning) yondashuvi konstruktivizmga asoslanadi va o'quvchining muayyan holatlarga nisbatan o'z fikrini mustaqil shakllantirishiga yo'naltiriladi.

Yana bir muhim metodik yondashuv bu – metakognitiv strategiyalardir. Metakognitiv yondashuvlar o'quvchining o'z fikrlash jarayonini kuzatish, rejalashtirish, nazorat qilish va baholash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Bu strategiyalar orqali o'quvchi nafaqat mavzuni o'rganadi, balki qanday o'rganayotganini, nimaga e'tibor berayotganini va bu bilimni qanday qo'llashi mumkinligini anglaydi. Bu esa kognitiv o'sishning yuqori bosqichini bildiradi. Masalan, "o'ylash haqida o'ylash" (thinking about thinking) strategiyasi o'quvchining mustaqil fikrlash faoliyatini faollashtiradi va reflektiv tafakkurni shakllantiradi.

Shuningdek, 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar ham kognitiv faollikni oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu modelning besh bosqichi – Engage (jalb qilish), Explore (o'rganish), Explain (tushuntirish), Elaborate (kengaytirish) va Evaluate (baholash) – har biri o'quvchini faollashtirishga yo'naltirilgan. Dast-

labki bosqichda qiziqtiruvchi savollar, amaliy topshiriqlar orqali o'quvchilarning e'tibori faollashtiriladi. O'rganish bosqichida esa o'quvchilar mustaqil izlanish, tajriba va kuzatuvlar orqali bilim hosil qilishadi. Tushuntirish bosqichida bilimlarni atroflicha tahlil qilish, o'zaro munozara orqali mantiqiy xulosalarga kelish imkoniyati paydo bo'ladi. Ushbu model zamonaviy darslarning samaradorligini oshirib, o'quvchilarda yuqori darajadagi kognitiv faoliyatni yuzaga chiqaradi.

Faoliyatga asoslangan ta'lim yondashuvi ham kognitiv faollikni shakllantirishda keng qo'llaniladi. Ushbu yondashuvda o'quvchilar real hayotga yaqin topshiriqlarni bajarish orqali bilimlarni amaliyotga tadbiiq etadi. Harakat, muloqot va muammoli vazifalarni hal qilish jarayonida ularning tafakkuri yanada faol ishlay boshlaydi. O'quvchilar bilimni faqat eslab qolish bilan emas, balki uni yaratish, muhokama qilish va baholash orqali egalaydi. Ayniqsa, loyiha uslubi, rolli o'yinlar, interfaol mashg'ulotlar, trening elementlari o'quvchilarning bilishga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytiradi.

Kognitiv faollikni rivojlantirishda individual yondashuv ham muhim ahamiyatga ega. Har bir o'quvchining bilim olish sur'ati, qobiliyati va qiziqishi bir-biridan farq qilgani sababli, ular bilan ishlashda differensial yondashuv qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bu orqali har bir o'quvchining kuchli va zaif tomonlari aniqlanadi, ularga mos metodikalar tanlanadi. Natijada, o'quvchining mustaqil fikrlashi, o'rganish motivatsiyasi va analitik qobiliyatlari shakllanadi.

Yana bir muhim jihat – bu o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi kommunikativ muhit. O'quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishi, savol berishi, o'z nuqtayi nazarini himoya qilishi uchun ochiq va ijobiy muloqot muhiti zarur. Shunday pedagogik muhitda o'quvchi o'z fikrlari bilan bo'lishishga intiladi, tahlil qilish, baholash va xulosa chiqarish jarayonida faol ishtirok etadi. Bunday muloqot jarayoni faqat bilimni oshirish emas, balki tafakkur doirasini kengaytirish va intellektual qiziqishni kuchaytirishga xizmat qiladi.

Pedagogik amaliyotda kognitiv faollikni oshirishga qaratilgan muhim vositalardan biri bu – muammoli o'qitishdir. Mazkur yondashuvda o'quvchilar oldiga aniq va hayotiy muammo qo'yiladi, uni hal qilish uchun turli yo'llar taklif qilinadi. Bu holat ularni fikrlashga, muhokama qilishga, dalillarga asoslangan xulosa chiqarishga undaydi. Muammoli o'qitish orqali o'quvchi bilimni faqat o'zlashtirmaydi, balki uni hosil qiladi, yaratadi. Bunday faoliyat esa kognitiv kompetensiyalarni shakllantiruvchi asosiy omillardan biridir.

Shuningdek, zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, ta'lim platformalari, interaktiv ilovalar, onlayn testlar va elektron darsliklar o'quvchilarning mustaqil o'rganish faoliyatini rag'batlantirishda katta imkoniyat yaratmoqda. Raqamli vositalar o'quvchini faol o'rganishga undab, ularni bilimni qidirishga, axborotni saralashga va xulosalashga majbur etadi. Ayniqsa, multimedia resurslaridan foydalanish, vizual grafikalar va interaktiv topshiriqlar orqali darsni jonlantirish kognitiv faollikni oshiradi.

Xalqaro tadqiqotlar ham ushbu yo'nalishda muhim natijalarni ko'rsatmoqda. John Hattie tomonidan o'tkazilgan meta-tahlillarda o'quvchining o'z bilimni boshqarish qobiliyati, ya'ni metakognitiv faoliyati – o'qitishdagi eng yuqori ta'sir ko'rsatkichiga ega omillardan biri sifatida ko'rsatilgan. Carol Dweckning "growth mindset" nazariyasida esa o'quvchilarning xatolardan qo'rqmasligi, bilimga intilishi va harakatni qadrlashi – ularning tafakkur faolligini oshirishda muhim psixologik resursdir. Bunday ijobiy qarashlar, ya'ni o'sishga yo'naltirilgan tafakkur tarbiyasi o'quvchilarda ichki motivatsiya, mustaqillik va bilimga bo'lgan ongli yondashuvni shakllantiradi.

O'zbekiston ta'lim amaliyotida ham kognitiv faollikni rivojlantirish bo'yicha bosqichma-bosqich islohotlar olib borilmoqda. Davlat ta'lim standartlarida o'quvchilarni mustaqil fikrlashga o'rgatish, ko'nikmalarni shakllantirish, faoliyatga asoslangan darslar sonini oshirish kabi yondashuvlar bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Ammo amaliyotda hali ham an'anaviy, bilimlarni yodlashga asoslangan metodlarning ustunligi saqlanib qolmoqda. Shu bois, zamonaviy metodikalarning amaliy qo'llanishi va pedagoglar malakasining oshirilishi zarurdir (1-jadval).

1-jadval: O'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan yondashuvlar bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlar va so'rovnoma natijalari

№	Tadqiqot muallifi / tashkilot	Tadqiqot joyi (mamlakat / hudud)	Ishtirokchilar soni	Asosiy metod	Asosiy natija (kognitiv faollik bo'yicha)
1	D. Qodirov (2022)	Buxoro viloyati, O'zbekiston	120 nafar 7–9-sinf o'quvchisi	Eksperiment, so'rovnoma	5E modeli asosida dars o'tilgan sinfda tafakkur ko'rsatkichlari 26% ga oshgan
2	U. Abdullayeva (2020)	Toshkent shahri	85 nafar o'qituvchi	Test, intervyu	O'qituvchilarning 68% metakognitiv strategiyalardan foydalana olmasligini bildirgan
3	John Hattie (2009)	800+ ta meta-tahlil (xalqaro)	50 mingdan ortiq o'quvchi	Meta-analiz	O'z-o'zini baholash va refleksiya eng samarali 10 ta ta'lim strategiyasi ichida

4	A. Turg'unov (2021)	Andijon viloyati	100 nafar o'quvchi	Kuzatuv, diagnostika	Faoliyatga asoslangan darslarda kognitiv savollarga to'g'ri javoblar 34% ko'proq
5	Carol Dweck (2006)	AQSH, maktablar	373 nafar o'quvchi	Psixologik test	"Growth mindset"ga ega o'quvchilar akademik ko'rsatkichlarda 20% ustunlikka ega
6	T. Karimova (2020)	Farg'ona viloyati	60 nafar o'quvchi	So'rovnoma, baholash	Metakognitiv topshiriqlarni bajargan guruhda bilimni tushunish darajasi 1,5 barobar oshgan

Yuqoridagi jadvalda o'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirishga qaratilgan turli yondashuvlar asosida olib borilgan tadqiqot va so'rovnomalarning asosiy natijalari jamlangan. Tahlil shuni ko'rsatadiki, kognitiv faollikni oshirishda pedagogik strategiyalar – xususan, 5E modeli, metakognitiv yondashuvlar, faoliyatga asoslangan ta'lim, shuningdek, psixologik omillar (masalan, "growth mindset") muhim rol o'ynaydi.

Masalan, D. Qodirovning Buxoro viloyatida o'tkazgan tajribasida 5E modeli asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning tafakkur darajasini sezilarli darajada – 26 foizga oshirishga erishgan. Bu esa mazkur modelning samaradorligini amaliy jihatdan tasdiqlaydi. U. Abdullayeva tomonidan Toshkent shahrida o'tkazilgan so'rovnomada esa o'qituvchilarning katta qismi – 68 foizi – metakognitiv strategiyalarni chuqur tushunmasligini bildirgan. Bu esa metodik tayyorgarlik darajasini oshirish zaruratini ko'rsatadi.

John Hattie tomonidan xalqaro miqyosda o'tkazilgan yirik meta-tahlilda o'z-o'zini baholash va reflektiv fikrlash eng samarali ta'lim usullari qatorida ekanligi aniqlangan. Bu global kontekstda ham metakognitiv yondashuvlarning dolzarbligini tasdiqlaydi. A. Turg'unov va T. Karimovanning tadqiqotlari esa faoliyatga asoslangan yondashuv va metakognitiv topshiriqlarning mahalliy ta'lim amaliyotida kognitiv saviyaga ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatgan.

Umuman olganda, jadvaldagi natijalar o'quvchilarning kognitiv faolligini rivojlantirish uchun kompleks, tizimli va metodik yondashuvlar zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, o'qituvchilar malakasini oshirish va zamonaviy metodikalarning amaliyotga tatbiq etilishini kuchaytirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarda kognitiv faollikni rivojlantirish zamonaviy ta'lim tizimining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Bu borada konstruktivistik, metakognitiv va faoliyatga asoslangan yondashuvlar, shuningdek, 5E modeli, muammoli o'qitish va raqamli texnologiyalar samarali metodlar sifatida o'z o'rnini topmoqda. Kognitiv faollikni rag'batlantirish orqali o'quvchilar mustaqil fikrlash, izlanish, mantiqiy xulosa chiqarish va o'z fikrini asoslab berish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ushbu yondashuvlar bilimlarni chuqur anglash, o'quv jarayonida faol ishtirok etish va yangilikka intilish kabi sifatlarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kelgusida ushbu sohani yanada takomillashtirish uchun pedagoglarning metodik tayyorgarligini oshirish, har bir o'quvchiga individual yondashuvni ta'minlovchi sharoitlar yaratish, hamda dars jarayonida interfaol va muammoli metodlarning ulushini ko'paytirish zarur. Shuningdek, ta'lim muassasalarida raqamli vositalar va multimedia resurslaridan maqsadli foydalanish orqali o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshirish mumkin. Ta'lim mazmunini kognitiv kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan holda qayta ko'rib chiqish, o'quv materiallarini muammoli va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiradigan shaklda tuzish ham ijobiy natijalar beradi. Shu tarzda, o'quvchining bilim egalovchi emas, balki faol o'rganuvchi sifatida shakllanishiga keng yo'l ochiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'. Yo'ldoshev. Pedagogik texnologiyalar. – T.: O'qituvchi, 2019. – 224 b.
2. A. Turg'unov. Faoliyatga asoslangan ta'lim metodlari. – T.: Fan, 2021. – 180 b.
3. U. Abdullayeva. Zamonaviy o'qitish texnologiyalari. – Samarqand: Zarafshon, 2020. – 208 b.
4. D. Qodirov. Interfaol metodlar va ularning kognitiv rivojlanishga ta'siri. – Buxoro: Ilm ziyo, 2022. – 176 b.
5. Z.S. Isroilova. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirish. – T.: Iqtisodiyot, 2017. – 212 b.
6. H.S. Xodjayev. Mustaqil ta'limni tashkil etish metodikasi. – T.: TDPU, 2018. – 198 b.
7. J. Hattie. Visible Learning. – London: Routledge, 2009. – 378 p.
8. L.S. Vygotsky. Mind in Society. – Cambridge: Harvard University Press, 1978. – 159 p.
9. C.S. Dweck. Mindset: The New Psychology of Success. – New York: Random House, 2006. – 276 p.
10. R. Shodmonova. Pedagogik innovatsiyalar va ularni qo'llash. – T.: Fan, 2016. – 164 b.
11. N. G'ofurova. O'quvchilarning bilish faoliyatini faollashtirish yo'llari. – T.: Ma'naviyat, 2018. – 144 b.
12. R. Anderson. Cognitive Psychology and Its Implications. – New York: Worth Publishers, 2010. – 320 p.
13. T. Karimova. O'qitish jarayonida metakognitiv strategiyalar. – T.: Ilm, 2020. – 150 b.
14. B. Bloom. Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longmans, 1956. – 207 p.
15. M. Saidova. Faol o'qitish metodlari va ularning didaktik ahamiyati. – T.: TDPU, 2019. – 186 b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.